

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА УЗХИТАН В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Партоев К., Сатторов Б., Бакоходжа Н.Б., Рашидова Д.К., Рашидова С.Ш.
**Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана,
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии Академии сельскохозяйственных наук РУз,
Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан.**

В настоящее время многие исследователи из разных стран, широко развернули свои исследования по изучению влияния различных соединений на рост и развитие, а также на урожайность сельскохозяйственных культур. В этом процессе, всё больше внимание исследователей привлекают особенно способы предпосевной обработки семян с использованием биологически активных полимеров и разработанных на их основе полимерных композиций, обладающих широким спектром действий.

Например, ряд исследователей сообщают, что такие препараты, как ЭРА, УЗХИТАН и другие оказывают положительное воздействие на продуктивность растений [1,3,4]. В настоящее время ученым установлено, что под влиянием различных химических препаратов наблюдается усиление роста и развития зерновых и других культур [2,5,6]. Поэтому перед нами была поставлена цель - изучить влияние различных стимуляторов на всхожесть семян, формирование ряда морфологических признаков и продуктивности сортов кукурузы в условиях лаборатории и в полевых условиях. Эксперименты проводились в лабораторных условиях и в экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана, расположенного на высоте 840 м над уровнем моря.

В лабораторных условиях и в полевом эксперименте были заложены опыты по определению влияния водных растворов разных препаратов на всхожесть и длину ростков и корешков двух образцов кукурузы (сорт Дилшод и образец НАНТ-1), а также на их урожайность (в открытом поле).

В лаборатории был заложен опыт по определению влияния водных растворов ЭРА и Узхитан на всхожесть и длину ростков и площади листьев растений кукурузы. Для этого брали по 50 шт. зерно двух сортообразцов кукурузы и они были пророщены в пластмассовых чашках. Пластмассовые чашки заполнены почвой и в них высевали зерно кукурузы, выдержанных перед посевом в пластмассовых чашках в течение 8 часов в водных растворах следующих варинатов: 1. Контроль (вода); 2. Водный раствор ЭРА (1%); 3. Водный раствор УЗХИТАН (1%). Препарат ЭРА получен из Москвы, а препарат Узхитан из Ташкента. Повторность опытов четырехкратная. Через пять дней от посева были определены длины ростков и площадь листьев растений сортов кукурузы по вариантам опыта. Площадь листьев определяли методом измерения длины и ширины одной листочки настоящих листьев и их умножением. Также в экспериментальном поле Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии Таджикистана, расположенного на высоте 840 м над уровнем моря летом (в середине мая) были посеяны семена сортов кукурузы, замоченных перед посевом в водных растворах ЭРА и УЗХИТАН в течение восьми часов. Во время вегетации растений провели вегетационные поливы – шесть раз. Во время посева семян было внесено в почву минеральных удобрений $N_{40}P_{60}K_{30}$ кг/га (д.в.). Провели фенологические учеты, урожай был собран в начале сентября в течение 2021-2023 гг.

Как показали исследований количество проросших зёрен кукурузы в вариантах опыта были следующими: контроль - 85%; ЭРА -100% и Узхитан -100%. Также установлено, что разные препараты стимулируют формированию ряда морфологических признаков по сравнению с контролем (таблица).

Таблица 1.

Влияние разных препаратов на всхожести и ряда морфологических признаков сортообразцов кукурузы.

Сорта кукурузы	Варианты	Всходов, %	Длина растений, см	Количество листьев, шт./растение	Длина листьев, см	Ширина листьев, см
Кукуруза сорт Дилшод	Контроль	80	180	15	93	9,5
	Эра	100	210	18	98	10,7
	УЗХИТАН	100	220	18	100	10,8
Кукуруза образец НАНТ -1	Контроль	90	200	17	95	10,0
	Эра	100	232	20	100	11,5
	Узхитан	100	240	22	102	12,0
Средняя	Контроль	85	190	16	94	9,8
	Эра	100	221	19	99	11,1
	Узхитан	100	230	20	101	11,4

Как видно из данные таблицы 1 под воздействием разных препаратов наблюдается изменение длины растений, количество листьев, длины и ширины листьев у сортообразцов кукурузы. Например, под влиянием препарата ЭРА в среднем у двух сортообразцов кукурузы на 31 см, чем в варианте контроля, а под влиянием препарата УЗХИТАН на 40 см. Особенно препарат УЗХИТАН положительно влияет на признак высоты растений, по сравнению с контрольным вариантом (21,1%) и вариантом ЭРА (4,1%).

Такое положительное влияние препаратов ЭРА и УЗХИТАН наблюдается на формирование количество, длины и ширины листьев у сортообразцов кукурузы по сравнению с контрольным вариантом. Как показали наши исследования замочки семян сортообразцов кукурузы в водном растворе, изучаемые нами препараты (ЭРА и УЗХИТАН) существенно влияют на такие полезные признаки кукурузы, как сырая масса листьев, корней, стеблей и початки (таблица 2). Препараты ЭРА и УЗХИТАН положительно влияют на формирование сырой массы листьев, стебля, корней и початки по сравнению с контрольным вариантом у сортообразцов кукурузы в пределе 10 -30%.

Таблица 2.

Влияние препаратов ЭРА и УЗХИТАН на сырую массу органов растений и на урожайности сортообразцов кукурузы в условиях Гиссарской долины Таджикистана

Сортообразцы кукурузы	Варианты	Сырая масса листьев, г/раст.	Сырая масса стебля, г/раст.	Сырая масса корня, г/раст.	Сырая масса початки, г/раст.	Урожайность, т/га	Отклонения от контроля, %
Сорт Дилшод	Контроль	125	485	95	350	6,0±0,2	0,0
	Эра	165	490	95	420	9,0 ±0,3	50,0
	Узхитан	168	500	100	420	9,1 ±0,1	51,7
Образец НАНТ -1	Контроль	130	490	105	380	6,2 ±0,4	0,0
	Эра	175	510	110	430	9,4 ±0,3	51,6
	Узхитан	180	518	115	460	9,8 ±0,4	58,1
Средняя	Контроль	127,5	488	100	365	6,1 ±0,3	0,0

	Эра	170	500	102,5	425	9,2 ±0,3	50,8
	Узхитан	174	509	107,5	440	9,5 ±0,3	55,7

В наши экспериментах также установлено, что препараты ЭРА и УЗХИТАН существенно влияют на формирование урожайности у сортообразцов кукурузы (рисунок). Как видно из данные рисунки под влиянием замочки семян в течение восьми часов в водном растворе ЭРА у сорта кукурузы Дилшод увеличивается урожайность по сравнению с контрольным вариантом на 50,0%, а в варианте использования препарата УЗХИТАН на 51,7%, а также по образцу кукурузы НАНТ-1 соответственно на 51,6 и 58,1%. В среднем по двум сортообразцам кукурузы эти препараты вызывают увеличению урожая на 50,8 и 55,7% соответственно.

Таким образом, препараты ЭРА и Узхитан существенно влияют на увеличению урожая кукурузы в условиях Гиссарской долины Таджикистана. Следует отметить, что аналогические положительное влияние препаратов ЭРА и УЗХИТАН нами установлено на изменение морфологических признаков и увеличение урожайности таких сельскохозяйственных культур, как фасоли, огурцов, маша, патисоны, тыквы, пшеницы и других культур в условиях Гиссарской долины Таджикистана. Следовательно, в будущем для повышения урожайности необходимо использовать замочки посевных семян сортообразцов сельскохозяйственных культур в течение восьми часов в водном растворе препаратов ЭРА и УЗХИТАН.

Рисунок 1. Влияние стимуляторов на урожайность сортообразцов кукурузы в условиях Гиссарской долины Таджикистана, % (среднее за 2021-2023 гг.)

Литература

1. Астанакулов Е.Т. Влияние стимуляторов роста на урожайность и качество картофеля. // Е.Т. Астанакулов // Химизация с.х. 1991, №7, с.79-81.
2. Куликов С.Н., Алимова А.К., Захарова Н.Г., Немцев С.В., Варламов В.П. Препараты агрохит и триходермин против болезней картофеля. Прикладная биохимия и микробиология. 2006, Т.42, №1.- с. 86-92.
3. Куликов С.Н., Тюрин Ю.А., Долбин Д.А. и др. Роль структуры в биологической активности хитозина // Вестник Казанского технологического университета, 2007, № 6.- С. 10-15.
4. Марупов А. Экологические чистые технологии защиты хлопчатника от вертициллезного вилта в Узбекистане. Ташкент -2003.-246 с.
5. Рашидова Д.К. Применение биологически активных полимеров на хлопчатнике. Ташкент, 2015.-132 с.

Узбекско-Таджикский Симпозиум с Международным участием «Современное состояние и перспективы развития науки о полимерах: синтез, структура, свойства и применение», Ташкент, 24-25 октября 2024 г.

6. Соколова Е.А., Байданова Е.А. Влияние фиторегуляторов на количество зерен в колосе. Материалы седьмой международной конференции. Санкт-Петербург-Репино, 15-18 сентября 2003 г. –С.114-116.

7. Тютюрев С.Л. Хитозановые препараты–новые экологические безопасные средства защиты растений, эффективные для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем /Материалы симпозиума восьмой генеральной ассамблеи ВПРСМООББ. Познань, 2001.-с. 31-32.